

ZULFIYA SHE'RLARIDAGI MAVZU XILMA-XILLIGI

Maqsudova Odina

Andijon davlat universiteti adabiyotshunoslik
yo'nalishi 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10423799>

Annotatsiya. Ushbu maqolada shoira Zulfiyaning ba'zi she'rlari tahlilga tortilgan. Ulardagi mavzu ko'lami haqida qisqa va lo'nda holda so'z yuritilgan. Ilk ijod namunalaridan hamda 1944-yildan keyin yozilgan ba'zi she'rlaridan misollar keltirilgan va ular badiiy tahlil qilingan. Hamid Olimjonning vafoti Zulfiya ijodiga qanchalik ta'sir ko'rsatgani, tub burilish yasagani borasida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar. Ishq, Hamid Olimjon, 1944-yil, farzand, bahor, yor, Navoiy.

Abstract. In this article some poems of the poetess Zulfiya are analyzed. In them, the scope of the subject is discussed briefly and succinctly. Examples of early works and some poems written after 1944 are presented and artistically analyzed. Opinions were expressed about how the death of Hamid Olimjon affected Zulfiya's work and made a radical change.

Keywords. Ishq, Hamid Olimjon, 1944, child, spring, love, Navoi.

Zulfiya butun borlig'i bilan oshiq edi. U ishq quchog'idagi masrur bir hilqat edi. Ammo hayot davomida boshga tushuvchi kutilmagan musibatlar nafaqat umrning, balki ishqdagi yo'lning ham keskin boshqa yo'nalishga burilish ketishi uchun yetarli bo'ladi. Zulfiya ham shunday o'zanini o'zgartirgan toshqin bir daryo edi.

Umuman olib aytganda, uning she'riyatidagi mavzu ko'lami xilma-xillikdan iborat. Lekin undagi ishq kuyi o'zgacha bir yo'sinda edi. Albatta, bu holat 1944-yilga qadar davom etgan bo'lsa ham adabiyotimizning sahifalariga o'z misralarini oltin harflar bilan yozdirib bo'ldi.

Oqshom edi, oydin ko'prikda
Barno qiz-u yigit turardi,
Oyni kutgan oqshomgi ko'kda
Beshik-beshik bulut yurardi.

“Muhabbat tonggi kulganda” deb nomlanuvchi she'r yuqoridagi misralar bilan boshlanadi. E'tiboringizni tortmoqchi bo'lgan jihat esa bulutlarni ta'riflash yo'sinidir: beshik-beshik. Xalqimizda, asosan, bolalar orasida bulutlarni turli xil shakllarda ko'rish, ularni boshqa bir predmetlarga o'xshatish odat tusiga kirib bo'lgan. Ba'zan katta yoshli insonlar uchun ham bu manzara ajib bir zavq beradi. Zulfiya esa yor bilan uchrashuv chog'ida, ushbu uchrashuvga guyoh bo'lgan

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

bulutlarni beshikka o'xshatdi. Shu o'rinda bu o'xshatish zamirida ezgu bir niyat mavjud edi desak mubolag'a bo'lmas. Beshik bu farzand demakdir. Farzand esa oilaning quvonchi, tayanchi. Qiz uchrashuv chog'ida o'zlarining yorqin kelajagi haqida shirin hayollarga berilar ekan, bir oila bo'lib yashashlikning sarxushligi bilan mast holatda edi. Shu sababdan ham bulutlar unga oilaning ramzi bo'lmish beshikka o'xshab ko'rindi.

Zulfiya she'rning davomida qarshisidagi oshiq tilidan so'zlaydi. Yoki oshiqning so'zlarini aynan keltirib o'tadi desak ham bo'ladi:

Bulutlarning yorib quchog'in,
Oy ko'rsatdi olmos yuzini.
Mag'rur tashlab yerga nigohin,
Tinglab qoldi yigit so'zini.
"Xohi inon, xohi inonma,
Sening sevging qilmoqda shaydo.
Bunday yonish begona jonda
Bir o'chmas o't bo'libdi paydo!"

Oshiqning so'zlari albatta, qizni titroqqa soluvchi ohangda aytilgan. Shu bilan yigitning so'zlari tugagan deb ham bo'lmaydi. Ushbu so'zlar qanday aytilayotganiga qarang: mag'rurlik bilan. Demak, oshiq uchun muhabbat olovida yonish bu faxr edi! She'rning keyingi misralarida oshiq yigitning aytgan so'zlarini davomi ham keltirib o'tilgan:

"U bir o'tki, seni ko'rmasam
Iztirobg'a solar jismimni,
Lol qolaman - axtarib topsam,
Unutaman hatto ismimni.
Xoh inongin, inonma xohi,
Xayolimda kezasan yolg'iz.
Meni sevgin!"

Ushbu otashin so'zlarni tinglayotgan qizning holi qanday ekanini har bir o'qiguvchi o'zicha tasavvur eta oladi. Zulfiya esa quyidagicha ta'riflaydi:

Yigit nigohi
Sevgi tilar – sukut qilar qiz.

Uning qo'lidan sukut saqlashdan boshqasi kelmasdi ham. Muhimi rad etmaydi ham, javob ham bermaydi. Xalqimiz donolari aytgani kabi "Sukut – alomati rizo." Buni she'rning so'nggi misralari ham aytib turibdi:

Elda qo'shiq, ko'prikda shu'la,
Baxt-la tepdi ikki yosh yurak...

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Oy so'zladi yulduzni to'plab,
Sevgi tongi haqida ertak.

Guvohi bo'lganimizdek, she'rning nihoyasi ham, ishq izhori ham muvaffaqiyatli yakunlangan. Ammo bu baxt og'ushi Zulfiya uzoq vaqt o'z bag'rida tutib turmadi. Shu boisdan ham shoiraning ijodiga huzun, mahzunlik, qayg'uli kayfiyat kirib keldi. Mana shu voqeaga qadar bo'lgan she'rlarda esa yuqorida ham aytib o'tganimizdek, baxt nafasi ufurib turardi. Har bir narsa Zulfiyaga yorni eslatib turar, uni yodga solardi. "Soy kechasi" deb nomlangan she'rda shoiraning o'zi buni ta'kidlab o'tadi:

Soymi yoki shabboda oldi
Mening ko'zimdagi uyquni?
Oy yorimni yodimga soldi,
Dilda toshdi sevgi to'lqini.

Hamid Olimjon va Zulfiya oilasida ketma-ket farzandlar dunyoga keldi. Har bir onada bo'lgani singari Zulfiyada ham cheksiz mehr, farzandlariga bo'lgan muhabbat mujassam edi. 1943-yilda yozilgan "Farzand" nomli she'rda Zulfiya mana shu mehrni o'zi ifodalab beradi:

O... farzandim, ko'zim nurisan,
Menga senday bo'la olur kim?
Sen hayotim, seni ko'rarkan,
Dilda behad jo'shadi mehrim.
Qora ko'zlaringga qarayman,
Unda borliq bo'lar namoyon.
Mening baxtim yorqin, begumon
Jilvalanib ko'rinar ayon.
Shirin so'zing, cheksiz mehring bor,
Qilig'ingda bir olam orom,
Sen bilan dil chiroyli gulzor,
Qo'shig'imga tuganmas ilhom.

Zulfiya har bir narsadan, hodisadan, voqeadan ilhom oladigan ijodkorlar jumlasidan edi. Uni fasllar ham hayratga solgan. Ko'plab ijod ahli bo'lgan qalamkashlar fasllar mazusiga murojaat qiladi. Lekin Zulfiya ijodida bu borada o'zgacha bir nafas hukmronlik qiladi. "Oltin kuz" nomli she'rda buni o'zi e'tirof etadi:

Sevaman, oltin kuz, sevaman jondan,
Atlas tabiatli go'zal chog'ingni.
Daraxtlar libosi rango-rang, gulgun,

Ko'zni erkalagan chaman bog'ingni.

Sevaman, yerlarga rangdor yaproqlar
Yumshoq va rang-barang gilam to'shasa,
Gul terganday terib barg qizaloqlar,
Qushlarday gurpanglab yayrab o'ynasa.

Zulfiya she'riyatining mavzu ko'lamini tahlil qilar ekanmiz, avvalo, uning ijod yo'lidagi dadil odimlarini ikki ulkan qismga ajratib olish maqsadga muvofiq bo'ladi:

1. 1944-yilgacha;
2. 1944-yildan keyingi yillar.

Yoki ushbu taqsimlashni Hamid Olimjonning vafotiga qadar hamda Hamid Olimjonning vafotidan keyin yozilgan she'rlar deya ajratsak ham bo'ladi. She'rlarning orasidagi farq har bir o'qiguvchi uchun yaqqol bilinib turadi. Birida quvonch, yana birida esa dard hukmronlik qiladi.

She'riyat shunday bir ajib san'atki, agar siz shoira yoki shoir bo'lsangiz, buni barchaga ochiq aytishingiz shart emas. Agar she'rlaringizni kimgadir o'qib bergan bo'lsangiz, demak, unga o'zingizni tanitishingizga hojat qolmabdi. Chunki she'riyatning nurli soyalari yuzingizda ko'rinib turgan bo'ladi. Har bir yozgan satringiz siz haqingizda olamga jar soladi.

Zulfiyaxonim ham avvalboshda ilhom parilari ko'nglini oshyon tutgan shoir so'z sohibalaridan biri edi. Ammo sevikli yorning kutilmaganda vafot etishi shoirani boshqa yo'llardan, mashaqqatli tog' daralaridan yurishga majbur qildi. U boshqa ro'zg'orning malikasi bo'lishdan voz kechdi. Hamid Olimjon nomini yashatish, uning she'riyatini davom ettirish Zulfiya hayotining bosh maqsadiga aylandi. Va albatta, bu shoiraning yozgan she'rlarida bo'y ko'rsatib ham turardi.

Menga Navoiydan aytgin alla deb,
Lutfiydan ongimga ziyo taratding,
Qiyналgan olamga bo'lgин dalda deb,
Asli o'zing meni shoir yaratding...

"Xalqimga aytar so'zlarim" (1985-yilda yozilgan) deb nomlangan ushbu she'rda shoira tug'ilishdan ijod ahli vakilasi ekanini o'zi ta'kidlaydi. Uni shoir qilgan ushbu mo'tabar xalq ekanini baralla aytadi. Navoiy va Lutfiy ijodining mushtarak manzili o'z qalbida ekanini tan oladi. Lekin ijod yo'li ba'zan kutilmagan manzillarga ham yetaklashi mumkin insonni. Zulfiyaxonim ijodida ham shunday hodisa yuz berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ёриев Б. Тил ва услуб. Сурхон-нашр., 2006

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

2. Бахтин. М.М. Романда замон, хронотоп шакллари. Т.:Академнашр, 2015
3. Белинский. Адабий орзулар. Ғафур Ғулом НМУ, 1977
4. Ozod Sharofuddinov. “Adabiy etudlar”.
5. Zulfiya. “Bahor keldi seni so’roqlab”.
6. Zulfiya. “Uni Farhod der edilar”. 1943
7. <http://www.ziyouz.com>

